

Engineering Problems and Innovations

Spec. Iss. 01 || Oct. 12-13, 2023

Maxsus son
№ 1

Спец. Вып
№ 1

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

12-13-oktabr, Farg‘ona, O‘zbekiston, 2023-yil

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg‘ona politexnika institutida o‘tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta‘minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

Salomov O‘.R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg‘or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg‘ona filiali, O‘zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg‘ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo‘tayeov, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari shaxsan mas‘uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА

¹*Г.А. Бахадиров, ²Г.Н. Цой, ³А.М.Набиев*

¹*Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН
РУз, д.т.н., проф.*

²*Институт механики и сейсмостойкости сооружений
АН РУз, к.т.н.*

³*Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН
РУз, Ph.D.*

Аннотация: В статье разработана и предлагается перспективная технологическая машина для обработки влагосодержащего волокнистого материала. Машина имеет более упрощенную конструкцию, чем снижает ее общую материалоемкость. Обеспечивается большая надежность работы привода рабочего органа и транспортерных лент. При использовании машины повышается производительность технологической машины. Снижаются энергетические затраты привода технологической машины для удаления влаги из влажного продукта.

Ключевые слова: Влажный волокнистый материал, рабочий орган, транспортерная лента, трение, ультразвуковой излучатель, генератор, отжим, производительность.

INNOVATIVE PROCESSING MACHINE FIBROUS SEMI-FINISHED PRODUCT

¹*G.A. Bahadirov, ²G.N. Tsoy, ³A.M. Nabiev*

¹*Institute of Mechanics and Seismic Resistance of Structures of
the Academy of Sciences of the R Uz, Doc. of Tech. Sc, prof.*

²*Institute of Mechanics and Seismic Resistance of Structures of
the Academy of Sciences of the RUz, Ph.D.*

³*Institute of Mechanics and Seismic Resistance of Structures
of the Academy of Sciences of the R Uz, Ph.D.*

Annotation. The article develops and proposes a promising technological machine for processing moisture-containing fibrous material. The machine has a more simplified design, which reduces its overall material consumption. Greater reliability of the drive of the working body and conveyor belts is ensured. When using the machine, the productivity of the technological machine increases. The energy consumption of the drive of the technological machine for removing moisture from a wet product is reduced.

Key words: Wet fibrous material, working body, conveyor belt, friction, ultrasonic emitter, generator, spin, productivity.

Введение. Для конструирования технологических машин по обработке волокнистых материалов необходимы знания о протекании самого процесса, а также и многочисленных факторах, влияющих на его качественное исполнение. Рассмотрим известные работы, посвященные исследованиям течения жидкостей по различным плоскостям, а также конструкциям технологических машин.

В работе [1] исследована устойчивость тонкого слоя вязкой жидкости, движущейся вниз по склону под действием сил тяжести. Авторами исследования выведены уравнения движения жидкости с учетом вязкого трения.

Рассмотрим и проанализируем конструкции существующих валковых машин по отжиму волокнистых материалов. Так, известна отжимная машина является валковая машина 07599/P1(Чехия), которая имеет два рабочих вала [2]. Недостатком этой валковой машины является ограниченная функциональная возможность, такая как низкая долговечность влагоудаляющего материала ЛАЩ.

Также широко применяется на производстве отжимная машина ВОПМ-1800-К (Россия), отжимные валы которой, снабжены между валковым приводом [3]. Недостатком этой машины, является недостаток конструкции – это невозможность копировать топографию полуфабриката по площади и по ширине подачи, так как конструкция отжимной машины не позволяет поворот одного отжимного вала относительно второго отжимного вала на требуемый угол, что требует совершенствования конструкции отжимной машины.

Одним из факторов, влияющих на процесс отжима влаги из кожи, является его подача. Подача осуществляется ленточным транспортером, при

этом существенный недостаток в конструкциях отжимных машин заключается в стекании отжимаемой жидкости на рабочее место обслуживающего персонала. В связи с этим нами предложены устройств и проведены исследования, результаты которых позволяют устранить этот недостаток [4–13].

Анализ рассмотренных выше исследований показал, что в постановке задач этих исследований не рассматривается течение жидкости против движения плоскости. В данной работе впервые рассматривается задача течения жидкости под собственным весом по движущейся плоскости, расположенной под наклоном относительно горизонтали и вертикали [4].

Методы исследования. Целью данной разработки является упрощение конструкции машины и повышение эффективности удаления влаги из влажного полуфабриката.

Технический результат от использования изобретения заключается в том, что упрощается конструкция машины и повышается эффективность удаления влаги из влажного полуфабриката. Повышается производительность машины.

Отличительными признаками разработки от существующих конструкций являются:

- установка одного верхнего отжимного вала;
- установка полой плиты под транспортерной лентой и отжимного вала;
- установка ультразвукового излучателя в полость полой плиты;
- выполнение верхней поверхности полой плиты цилиндрической;
- выполнение верхней поверхности полой плиты плоской.

Технический результат от использования разработки достигается:

- установкой на станину под отжимным валом полой плиты;
- установкой в полость плиты ультразвукового излучателя соединенного проводами с ультразвуковым генератором;
- заливкой трубкой с краном в полость плиты водой и отвод трубкой и краном воды;
- выполнением верхней поверхности полой плиты цилиндрической;
- выполнением верхней поверхности полой плиты плоской.

Результаты исследования. Предлагаемая технологическая машина для удаления влаги из влажного полуфабриката состоит из электродвигателя 1 с редуктором 2, который передает вращение через звездочку 3 цепью 4 звездочке 5 на рабочий орган 6. На станину 7

установлен один горизонтальный рабочий орган 6, который охватывает транспортерная лента 11.

Предлагаемая разработка поясняется чертежами: на рис.1 показано вертикальное сечение вдоль машины. На рис. 2 показано вертикальное сечение поперек машины.

Рис. 1. Схема технологической машины

Под валом 7 и транспортерными лентами 8 и 11 на станине 7 установлена полая плита 15, внутри которой установлен и закреплен ультразвуковой излучатель 16, причем полость полой плиты 15 заполняется водой 17 с помощью трубки 20 с краном 21, а слив обеспечивается трубкой 22 с краном 23. Транспортерная лента 8 охватывает валики 9 и 14 при этом скользит по верхней, цилиндрической поверхности плиты 15. А транспортерная лента 11 охватывает рабочий орган 6 и валики 12, 13. Излучатель ультразвука 16 проводами 18 соединен с генератором ультразвука 19.

Рис. 2. Процесс обработки влажного полуфабриката

На рис. 3 показан вид–А на транспортер 8 и валик 9, где показан привод валика 9.

Рис. 3. Схема привода рабочего вала

Технологическая машина для отжима влаги из влажного полуфабриката работает следующим образом:

Предварительно с помощью гидроцилиндров 24, 25 дается давление на рабочий орган бшточками гидроцилиндров. Заполняем полость полой плиты 15 водой 17.

Включаем электродвигатель 1, тогда вращение от двигателя передается к редуктору 2. Далее движение передается через звездочки 3 и 5 цепью 4 передается на рабочий орган 6. А транспортерная лента 8 движение получает от редуктора 2 звездочками 26 и 25 и цепью 27.

При вращении отжимного вала 6 и транспортерной ленты 8 влажный полуфабрикат 10 перемещается в зону отжима. Транспортерная лента 11 перемещается с помощью отжимного вала 6 трением.

Включаем ультразвуковой генератор, от которого колебание передается к ультразвуковому излучателю, который через воду 17 колебание передает на полую плиту 15. Далее эти колебание через верхнюю поверхность полой плиты 15 передается через транспортерную ленту 8 снизу на влажный полуфабрикат 10.

Обсуждение результатов. В процессе обработки влажного полуфабриката, создаваемые ультразвуковым излучателем колебания снижают трение между волокнами влажного полуфабриката 10 и снижают вязкость воды и также снижается сопротивление воды в транспортерах 8 и 11 за счет снижения ее вязкости ультразвуком. Это все снижает затраты энергии на удаление избыточного содержания влаги из влажного полуфабриката 10.

Выводы. Предлагаемая технологическая машина обеспечивает простоту конструкции, снижает металлоемкость машины, обеспечивает большую надежность работы привода отжимного вала и транспортерных лент. Повышается производительность технологической машины. Снижаются энергетические затраты привода технологической машины для удаления влаги из влажного полуфабриката. Активированная вода может быть использована для интенсификации процесса дубления влажного полуфабриката.

Использованная литература:

1. Звягин, А. В., Колпаков, В. П. (2011). Течение вязкой жидкости по склону. Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика, (5), 27-32.
2. Оборудование предприятий по производству кожи и меха: Учебник / А.Г. Бурмистров и др. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981 г. – С. 150-155.
3. Amanov A.T., Bahadirov G.A., Tsoy G.N., Nabiev A.M. The Improvement of the Rheological Model of Leather. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, Vol. 13 (2023) No. 1, Indonesia. pages: 321-328. [DOI:10.18517/ijaseit.13.1.17360](https://doi.org/10.18517/ijaseit.13.1.17360)
4. Bahadirov G.A., Nabiev A.M., Umarov A.A., Tsoy G.N. Experimental determination of the non-homogeneity of the physical parameters of a leather semi-finished product // E3S Web of Conf. Volume 389, 2023. Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338901028>
5. Nabiev, A., Tsoy, G., & Bahadirov, G. (2023). Conditions for vertical pulling of semi-finished leather products under driving rollers. In E3S Web of Conferences (Vol. 376). EDP Sciences.
6. Bahadirov, G. A., Tsoy, G. N., & Nabiev, A. M. (2020). Wringing of wet leather semi-finished product using moisture-removing cloth. International collection of scientific papers" Progressive technologies and systems of mechanical engineering, (4), 71.
7. Nabiev, A.M. (2022). Combined Extraction of Liquid from Wet Leather Semifinished Products. In: Radionov, A.A., Gasiyarov, V.R. (eds) Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2021). ICIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85233-7_59
8. Amanov, A. T., Bahadirov, G. A., Tsoy, G. N., & Nabiev, A. M. (2021). Improvement of the Process of Mechanical Dehydration of Five-Layer Wet Leather Semi-finished Products. Textile & Leather Review.
9. Amanov T.Yu., et al. "Method of extracting moisture from wet leather." Patent RUz for invention No. IAP 4451 (2011).

10. Бахадиров, Г. А. Отжим мокрого кожполуфабриката с использованием влагоотводящего сукна / Г. А. Бахадиров, Г. Н. Цой, А. М. Набиев // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. – 2020. – № 4(71). – С. 3-8.
11. Устройство для обеспечения усилия прижима между рабочими органами валковых технологических машин / Т. Ю. Аманов, С. Д. Баубеков, Г. Н. Цой, А. М. Набиев // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 9. – С. 9-14.
12. Amanov, A.T.; Bahadirov, G.A.; Nabiev, A.M. A Study on the Pressure Mechanism Improvement of a Roller-Type Machine Working Bodies. *Materials* 2023, 16, 1956. <https://doi.org/10.3390/ma16051956>
13. Bahadirov, G. A., Tsoy, G. N., & Nabiev, A. M. (2022). Effect of Multilayer Processing of Semi-finished Leather Products. *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research*, 11(4).
14. Бударин, В. А. Метод расчета движения жидкости. – Одесса: Астропринт, 2006. – 137 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский